

IL SANTUARIO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ A VALLEPIETRA

Gisbert Greshake*

Sul versante del Monte Autore (1855 m) appartenente al Comune di Vallepietra (Lazio), in uno scenario mozzafiato, caratterizzato da un'enorme rupe a strapiombo, si trova una rappresentazione della Santissima Trinità estremamente interessante e assolutamente unica. Per secoli è stata e tuttora è al centro di un pellegrinaggio popolare molto vivace. L'esistenza stessa di un luogo di pellegrinaggio dedicato alla Trinità divina è cosa molto rara per la Chiesa occidentale, tanto che sorge la domanda: "Qual è l'origine di questo santuario?".

1. L'unicità del Santuario

L'origine del Santuario è oscura. Probabilmente risale all'opera di monaci originari della Chiesa d'Oriente che fuggirono in Occidente a causa della controversia sulle immagini (dall'inizio del sec. VIII fino alla metà del IX). Tipico del monachesimo orientale era lo stabilirsi non raramente sui resti di luoghi di culto pagani. E il luogo attuale del Santuario era un antico ninfeo, vicino a una delle sorgenti del fiume Aniene, che alimentava anche i laghetti di Nerone a pochi chilometri di distanza (presso Subiaco). Il fatto che nelle vicinanze si trovino i resti di un monastero dedicato a San Basilio e che un paesino poco lontano porti il nome di Cappadocia, cioè lo stesso nome di una regione bizantina dell'Asia Minore, sono ulteriori indizi in favore dell'origine legata alla Chiesa d'Oriente del Santuario.

Dal punto di vista formale, la modalità di raffigurazione dell'immagine miracolosa della Trinità appartiene alla scuola romana bizantineggiante all'opera intorno al 1200. Sul piano iconografico trova il suo modello artistico in alcune miniature coeve, ma la

* Professore emerito di teologia sistematica ed ecumenica nella Facoltà di teologia cattolica di Friburgo (Germania). Tra i più noti teologi viventi di lingua tedesca

sua realizzazione – un grande affresco (2,10 m x 1,60 m) sulla pietra naturale di una grotta – è assolutamente unica.

Le tre Persone divine sono rappresentate come tre figure umane. Questo tipo di raffigurazione inizia già nel IX secolo e si trova frequentemente in epoca gotica, fino a quando non venne vietata nel 1745 da papa Benedetto XIV¹ perché evocava troppo facilmente un'immagine triteistica di Dio e quindi – secondo Karl Rahner – costituiva un «pericolo reale» nella «comprensione media del cristiano comune»². Ma la particolarità dell'immagine miracolosa di Vallepiera non è che la Trinità qui sia rappresentata da tre figure in forma umana, quanto piuttosto la loro *assoluta* uguaglianza. In tutte le altre raffigurazioni della Trinità in forma di tre figure umane, ciascuna di esse ha sempre³ un dettaglio speciale che la distingue dalle altre. Il Padre, ad esempio, a volte è rappresentato con un globo in mano, il Figlio con un libro o uno scettro a forma di croce, lo Spirito Santo con un cuore o un sole, o qualcosa del genere. A Vallepiera, invece, ogni Persona ha la medesima caratteristica: un libro e la mano destra alzata nel gesto tipico dell'oratore⁴. Entrambe le cose sono segno del fatto che le Persone divine *si stanno rivelando*. Quindi ciò che in tutte le altre rappresentazioni distingue il Figlio dalle altre due Persone divine, il fatto cioè di essere il rivelatore, è qui invece comune a tutte: anche il Padre e lo Spirito Santo sono segnalati come “rivelatori”.

2. Il contesto storico

Questo ci porta allo sfondo storico-spirituale di questa rappresentazione assolutamente unica: la concezione della Trinità del monaco cistercense Gioacchino da Fiore (1130/35 - ca. 1205). Egli riteneva che Dio Padre si fosse rivelato al tempo dell'Antico

¹ Cfr. BENEDETTO XIV, papa, *Sollicitudini nostrae* (1 ott. 1745). Cfr. anche Fr. BOESPFLUG, *Dio nell'arte: "Sollicitudini nostrae" di Benedetto XIV (1745) e il caso Crescenzia di Kaufbeuren*, Marietti, Casale Monferrato 1986, 15-51.

² Esiste un permesso speciale emanato nel 1927 dall'allora “Sant'Uffizio” (oggi: “Congregazione per la Dottrina della Fede”), secondo il quale il culto dell'immagine di Vallepiera è comunque consentito nonostante la rappresentazione antropomorfa delle tre persone, vista la sua antichità e le enormi folle di pellegrini che ne sono attratte.

³ Tra i molti storici dell'arte a cui mi sono rivolto, non ho trovato nessuno che conoscesse un'altra rappresentazione della Trinità senza una caratteristica *che differenziasse* ogni Persona.

⁴ A questo proposito, il gesto della mano destra alzata con 2/3 dita tese, che nel linguaggio retorico indica che qualcuno “ha la parola”, è spesso frainteso nell'interpretazione delle icone di Cristo, in quanto lo si comprende come “gesto di benedizione”. In realtà indica che Cristo “ha la parola”, o meglio “è la Parola” e viene rappresentato quindi come colui che rivela il Padre. Anche nelle icone dell'Annunciazione si ritrova spesso lo stesso gesto attribuito all'Arcangelo Gabriele che “parla (a Maria)”.

Testamento, il Figlio al tempo del Nuovo Testamento e che lo Spirito Santo si sarebbe rivelato molto presto. Gioacchino ne vide i segni nel movimento dei cosiddetti francescani “spirituali”.

Il fatto che dietro l’affresco di Vallepietra effettivamente ci sia la concezione gioachimita della Trinità è dimostrato non solo dall’insolita raffigurazione di tutte e tre le Persone come “rivelatori”, ma anche da altri indizi: l’opera fu commissionata da monaci fiorenti che risalivano a Gioacchino da Fiore. Costoro possedevano un’abbazia ad Anagni, alla cui diocesi apparteneva (e appartiene) Vallepietra. Lo stesso Gioacchino conobbe questa zona intorno a Vallepietra durante un soggiorno a Casamari. L’ascendenza gioachimita dell’affresco è sottolineata soprattutto dalla sua didascalia, che recita: IN TRIBUS HIS DOMINUM P[ER]SONIS CREDIMUS (in queste tre Persone crediamo nel Signore). Cosa che significa: il Signore (ossia l’unico Dio) è oggetto della fede solo per il fatto che la fede si rivolge alle *singole* tre Persone.

In contrasto con questa enfasi sulla trinità delle Persone, la raffigurazione dell’unità di Dio passa in secondo piano nell’immagine miracolosa, ma non è del tutto assente: *dal punto di vista della forma*, va segnalata la cornice ornamentale che unisce le tre Persone; *dal punto di vista del contenuto*, l’unità è espressa dal fatto che il trono su cui siedono le Persone è il medesimo, che tutte e tre hanno il medesimo vestito, il medesimo sguardo, il medesimo gesto.

La Chiesa non ha seguito la concezione teologica della Trinità di Gioacchino, che fu addirittura esplicitamente respinta al Concilio Lateranense IV (DS 803). Il motivo è riconducibile al fatto che Gioacchino, differenziando nettamente l’azione (rivelatrice) divina dell’una rispetto all’altra Persona – Padre, Figlio e Spirito Santo si rivelerebbero in modo diverso e in tempi diversi – fa dell’unità di Dio uno e trino un’«unità collettiva», cioè un’unità sul tipo dell’unità di una famiglia, di una comunità o di un popolo, cioè un’unità collettiva di molte persone diverse.

In Gioacchino da Fiore, quindi, il concetto collettivo di unità che ci è familiare diventa il criterio per immaginare l’unità di Dio. Contrariamente a questa opinione gioachimita, il Concilio Lateranense IV sviluppa l’idea di analogia (DS 806), secondo la quale l’unità di Dio è in realtà «molto più dissimile» che «simile» ai concetti umani di unità a noi noti. Non sono i *nostri* concetti di unità e di comunità che determinano l’unità e la comunità di Dio, ma *viceversa*: ciò che realmente è comunità e unità viene a noi dalla “dissimiglianza” di Dio nel corso della sua libera autocomunicazione.

3. Sfida e limiti della raffigurazione

Benché le tre Persone divine siano segnalate come “rivelatori”, nell’immagine miracolosa di Vallepiera il Dio tripersonale resta avvolto in *un’inavvicinabile trascendenza*. Cosa che viene sottolineata «dal carattere sublime, ieratico» dell’immagine, «dalle dimensioni maestose e gigantesche» e dal fatto che l’artista distingue l’immagine colorata «dallo sfondo scuro con grande forza». È soprattutto lo sguardo delle tre Persone, sovrumaneamente sublime nella sua fissità, che fa presagire a chi osserva qualcosa dell’incomprensibilità di Dio, così che il pellegrino «è immerso, per così dire, nell’immensità del mistero trinitario»⁵. In questo modo, l’immagine può sfidare chi osserva e/o chi prega a non pensare in modo troppo “semplice” a Dio e ad affrontare e a esporsi alla sua incomprendibilità.

Tuttavia, questa “trascendenza” di Dio porta il tratto di una fissità, perfino di un’incomprensione arcaica, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra le tre Persone. La loro unità consiste unicamente nell’essere formalmente una accanto all’altra e nell’essere astrattamente identiche. Il loro essere l’una con l’altra come avvenimento di supremo amore non è rappresentato. Rimane pertanto inespressa la Trinità come avvenimento di relazione (entrambe le dimensioni sono ugualmente importanti: relazione e avvenimento). Nessun riferimento alla viva pericorese, al rapporto di vita e di amore in Dio, e men che meno all’evento della redenzione. Questi sono i limiti di questa rappresentazione trinitaria.

Resta da aggiungere che, accanto al pellegrinaggio alla Santissima Trinità, c’è anche un pellegrinaggio a Sant’Anna. Questo si è sviluppato solo più tardi, quando alcuni paesi limitrofi, dove sussisteva una viva devozione alla madre di Maria, legarono il pellegrinaggio alla Trinità – il cui culmine era sempre nel mese di luglio (e quindi prossimo alla festa di sant’Anna, il 26 luglio) – alla loro devozione a sant’Anna.

Il Santuario della Santissima Trinità vicino a Vallepiera, che ho visitato più volte all’anno a partire dal periodo dei miei studi a Roma (1954-1961), è per me uno dei luoghi d’Italia più commoventi e che più favoriscono la meditazione, e per di più è in una delle più belle zone del Lazio.

⁵ Cfr. A.N. D’ACHILLE, «Gli affreschi del Santuario della SS. Trinità sul Monte Autore presso Vallepiera», in *Atti e memorie della Società Tiburtina di Storia e Arte* 53 (1980) 41-63.

ABSTRACT

Il contributo vuole presentare l'unicità e le particolarità artistiche e teologiche della raffigurazione della SS. Trinità nel santuario omonimo di Vallepietra. Il quadro storico di riferimento del primo insediamento monastico sul monte Autore, insieme al contesto proprio del dibattito teologico tra il XII e il XIII secolo, aprono alla possibilità di riconoscere, nella rappresentazione delle tre Persone, influssi della teologia giochimita. L'inavvicinabile trascendenza del Dio tripersonale dipinto a Vallepietra, sebbene non pienamente trasmetta la perichoresi più chiara in altre opere anche coeve, immerge il pellegrino dell'insondabilità del mistero trinitario.

* * *

The article aims to present the uniqueness and the artistic and theological particularities of the representation of the SS. Trinity in the homonymous sanctuary of Vallepietra. The historical reference framework of the first monastic settlement on Mount Autore, together with the proper context of the theological debate between the 12th and 13th centuries, open up the possibility of recognizing, in the representation of the three Persons, influences from Iochimite theology. The unapproachable transcendence of the three-personal God painted on the stone, although it does not fully convey the clearest perichoresis in other works, even contemporary ones, immerses the pilgrim in the unfathomable mystery of the Trinity.

KEYWORDS

Trinità / Santuario di Vallepietra / Giochimismo / Unità divina / Mistero trinitario

Trinity / Sanctuary of Vallepietra / Joachimism / Divine unity / Mystery of the Holy Trinity